

SAINETE NUEVO

TITULADO

EL PAJE DE LA LLAVE.

PARA CUATRO PERSONAS.

EL PAJE.
DON LUCAS.

EL AMA.
DON JUAN.

——
SALON CORTO: SALE DON JUAN POR LA IZQUIERDA;
Y EL PAJE POR LA DERECHA.

D. J. Ola muchacho, ola paje,
¿habrase visto panarra
como este? cuando le llamo
para que me sirva en casa,
no le veo; pero ya entra.
Ven acá, infame, canalla,
¿de dónde vienes?

Paj. De allá.

D. J. ¿Y qué es allá?

Paj. De la plaza.

D. J. ¿A qué fuistes?

Paj. A comprar
dos cuartos de verdolagas.

D. J. Mira, estoy por despedirte,
y enviarte enhoramala,
que eres un tonto.

Paj. Es verdad.

D. J. Y bruto de mas de marca.

Paj. Es verdad.

D. J. No piensas mas que en comer.

Paj. No es verdad.

D. J. ¿Qué hablas?

Paj. La verdad.

D. J. Con que.... ¿yo miento?

Paj. Es verdad.

D. J. ¡Habrà tal infamia!
pícaro, tú desmentirme?

Paj. Señor, tenga V. cachaza:
si V. dice que no pienso
mas que en comer, y en su casa
no se encienden las hornillas;
¿no es una mentira clara?
Bien sabe V. que ayunamos
los mas dias de la semana;

D. J. Mientes, que nunca ha faltado
que comer; y si me enfadas,
ahora mismo te despido.

Paj. No fuera mi dicha tanta.

D. J. Pues vete.

Paj. Me iré corriendo,
y sin detenerme en nada,
porque todo mi equipaje
encima lo llevo.

D. J. Marcha.

Paj. Poco á poco, que primero
me ha de dar V. en plata
trece meses de salario
que usted me debe.

D. J. Mi hermana
que te pague.

Paj. ¡Buen dinero!
si su moneda no pasa.

D. J. ¿Por qué?

Paj. Porque nunca tiene
en su bolsillo una blanca.

D. J. Vaya, pues, si quieres irte
te se pagará mañana,
y ahora por hoy quédate.

Paj. Me fuera de mejor gana:
que me trae usted en cueros
por no darme las mesadas.

D. J. Calla, que mañana mismo
se te pagará sin falta:
mira, yo voy á salir,
y te has de quedar en casa
de centinela, porque
me han contado que mi hermana
tiene un novio, y que conforme
observa vuelvo la espalda,
entra en casa, y yo no gusto
que se case.

Paj. ¿Por qué causa?

D. J. Porque me han dicho que el tal

no tiene un real de plata.

Paj. Déjelo usted á mi cargo
y verá que con la tranca
de la puerta le recibo,
si es que quiere entrar en casa.

D. J. Pues si cumples lo que dices,
te regalo una casaca.

Paj. Hará usted bien, porque esta
me dicen que está muy larga,
y que parezco con ella
Judas de semana santa.

¿Y qué mas me dará usted?

D. J. Una chupa que es muy guapa.

Paj. Muy bien hecho, si señor,
porque esta está desgarrada,
y en viniendo un aire fuerte
como ya no tiene espaldas,
se bambolea, y á veces
se me pone por corbata.

No se ria usted, y vea
si yo digo verdad clara.

D. J. Como hagas lo que te mando,
te la regalo sin falta.

Paj. Hará usted una limosna,
y de las mas acertadas:
¡si es compasion como ando
derrotado! verbi gratia:
¡vea usted en los calzones
los remiendos que se hallan!
¡si da vergüenza el mirarme!
las medias, no digo nada,
imitan á los correos
que siempre á carreras andan.
Zapatos, el uno es bajo,
y el otro de moda alta.
Hebillas, una es de plomo,
y otra metal de campana.
Pues la peluca es tan vieja,
y está ya tan repelada,

que se acuerda de los tiempos
que se conquistó la España.

Si es el sombrero, ha quedado
tan arrugado y sin alas,
que pronto no quedará
sombra, sombrero, ni nada.

Ya ve que esto no es razon
ni decencia: esta mañana,
cuando salí, los muchachos
me embistieron en la plaza,
y decian: allá va

el Paje D. Rompe Galas,
y á silvidos y á tronchazos,
y algunas piedras peladas,
si no me meto en la iglesia,
creo que no vuelvo á casa.

D. J. Ya veo que tienes razon.

Paj. ¡Y cómo que tengo! vaya:
si viera usted mis camisas,
se reiria de buena gana:
no hay ninguna que no tenga
mas de doscientas ventanas.
Usted crea que en la calle
hasta los perros me ladran:
el otro dia un alano
se me agarró de una pata,
y aquí en esta pantorrilla
me tiró una dentellada.

D. J. Como soy te compadezco,
y tienes razon sobrada.

Paj. Si estoy hecho un jarambel
de la cabeza á las patas:
vaya, yo me estoy temiendo
que si un traperero me agarra,
al molino de papel
me ha de llevar en volandas.

D. J. Como seas hombre de bien,
ya buscaremos en casa
algunos desechos mios.

Paj. Pues yo fio en su palabra;
y si hay algun pañolito
de narices, tambien lo haga,
porque el mio, ya ve usted,
me lo han comido las ratas.

D. J. Déjate de tonterias
que ya son las once dadas,
y voy á una diligencia:
cierra la puerta, y ni un alma
me ha de entrar hasta que vuelva,
y cuidado.

Paj. Usted se vaya
seguro, porque yo soy
lo mismo que una muralla.

D. J. Pues á Dios. *vase.*

Paj. La puerta cierro;
Cierra la puerta.

y por si es que van mal dadas,
tengo de guardar la llave,
y salga por donde salga:
mas por lo que mi amo ha dicho
ahora caigo en que mi ama,
cuando su hermano va fuera,
se asoma por la ventana,
y suele hablar con un quidam,
y á veces me manda vaya
á la calle á mil recados,
que son de poca importancia,
y es que entre tanto estará
el tal pájaro en la jaula;
mas esta vez me he de estar
acechando, mas mi ama.

Sale Am. Perico, ¿salió tu amo?

Paj. Ahora salió de casa.

Am. Ya sabes que yo te estimo.

Paj. Hasta ahora no sabia nada.

Am. Tú has de hacer por mi una cosa

Paj. Se descubrió la empanada. *ap.*

Am. Que si la haces, me tendrás,

mientras estés en mi casa,
de tu parte para todo
muy rendida y muy postrada.

Paj. Viva V. mas de mil años:
¡qué cortés se ha hecho mi ama!

Am. Has de saber, Periquito,
que lo que yo hiciere en casa
no lo ha de saber la gente,
ni mi hermano sepa nada.

Paj. ¿Y á qué viene todo eso?
que yo no entiendo palabra.

Am. Es el asunto, que tengo
mi boda medio tratada
con un mozo á quien estimo,
y mi hermano lo embaraza
por ser pobre, con que tú
has de ayudar á mi instancia.

Paj. Ya lo entiendo: quiere usted
que yo alumbre cara á cara,
mientras usted y su querido
están pelando la pava:
¿no es así? que es alcahuete,
con poquisima distancia.

Am. No, tonto, sino que cuando
él esté aquí, con gran maña,
tú estés con mucho cuidado
asomado á la ventana
y avises si viene tu amo,
para que el otro se salga.

Paj. Dígola á usted que no quiero
meterme yo en esa danza.

Am. Hazlo, Periquito mio.

Paj. A mí no me da la gana.

Am. Tú te lo pierdes.

Paj. Mejor.

Am. Estaba determinada,
si lo hacias, á regalarte
un peso duro de plata.

Paj. Venga el dinero.

Am. Ahí le tienes. *Le dá el duro.*

Paj. ¡Ah pobreta, que te clavas! *ap.*
que te he chupado el dinero,
y no has de conseguir nada.

Am. Pues la ocasion no se pierda,
hijo mio, corre, anda,
mira si pasea la calle
mi querido, y sin tardanza
le abrirás la puerta luego,
No te detengas, acaba,
mentecato, no seas lerdo.

Paj. ¿Mentecato corre y anda?
Todo lo haré, señorita,
de muy bonisima gana,
menos menearme, porque
me pesan mucho las patas. *vase.*

Am. La que quiere un novio bueno,
como yo, de circunstancias,
es fuerza fie el secreto
de semejantes panarras.

Sale el paje. ¿Señorita?

Am. ¿Qué hay de nuevo?

Paj. Que ya por la calle pasa.....

Am. ¿Mi querido?

Paj. No señora:
es un borrico con agua.

Am. ¿Es eso lo que te he dicho,
gran demonio? dí canalla?

Paj. Como de él á su querido
habrá muy poca distancia,
creí que por él pudiera
suplir ausencia tan larga.

Am. ¡Qué animal! vuelve á asomarte.

Paj. Maldita sea tu casta: *ap.*
como yo pueda, aunque entre
no han de hablar una palabra. *vase*

Am. Este rato que se pierde,
ya que está fuera de casa
mi hermano, siento infinito,

y ya son las doce dadas.

Sale paj. Señora, ¿qué señas tiene ese señor, por si pasa?

Am. Es un mozo bien plantado.

Paj. Pues si tiene buena planta, plantado y muy bien plantado se quedará hasta mañana en la calle de planton, plantado con sus ganancias.

Am. ¿Qué dices?

Paj. Que voy á ver si viene el de buena planta. *vase.*

Am. ¡Qué sufra yo este animal! ya la paciencia me falta: *Lllaman.* llamando están á la puerta.

Sale paj. Señora, á la puerta llama un bien plantado.

Am. Abrele, no te detengas, despacha, que se desperdicia el tiempo.

Paj. Ya voy: esta condenada liga, siempre se me cae: será lo mejor atarla. *Lllaman.*

Am. ¿No miras que á llamar vuelven?

Paj. Que se espere ó que se vaya, que yo me he de componer.

Am. ¡El alma tengo quemada! ¿te meneas gran demonio?

Paj. Voy: ¿no es verdad, Sra. ama que el viernes santo es vigilia?

Am. Esta es otra; abre, machaca.

Paj. Voy corriendo, señorita; la he de moler: rabia, rabia. *ap.*

Am. ¡Habrà paciencia para esto! pronto le he de echar de casa.

Sale paj. Señorita, ¿ha dicho usted que le abriera ó que se vaya? porque yo bien no me acuerdo.

Am. ¡Se podrá dar tal bestiaza!

que le abras, y entre luego.

Paj. Hable usted las cosas claras, y así yo la entenderé. *vase.*

Am. ¡Qué molesto! estoy en brasas, que puede venir mi hermano, y la ocasion malograrla.

Sale paj. Ahora si la hicimos buena.

Am. ¿Qué ha sucedido? despacha.

Paj. Que la llave no parece.

Am. ¿Pues no estaba en la cerraja?

Paj. Estaba, pero no está.

Am. ¡Se podrá dar tal infamia! búscala, enemigo, luego.

Paj. Voy al punto.

Am. Tente, aguarda.

¿no es esa que está en tu mano?

Paj. Es verdad, no me acordaba, como usted me manda tanto, tenga la cabeza vana.

Am. Abre, aprisa, Periquito.

Paj. ¡Qué cariñosa es mi ama! *ap.* Pero no es á mí el cariño, si al señor que ella aguarda.

Y dígame usted, señora, ¿la puerta ha de estar cerrada en entrando el señor mio, ó abierta?

Am. Bruto, cerrada.

Paj. Yo lo digo por no errarlo, y que V. no se enfadára. *vase.*

Am. Jesus, qué hombre tan pesado!

Sale D. Lucas.

D. L. Hermosa prenda del alma, ¿qué esta dicha lograr puedo de que te hablé?

Sale paj. Señora ama, ¿y ahora dónde me voy?

Am. A la puerta á estar de guardia para avisar, si es que viene...

Paj. Ya estoy, el macho de carga.
Am. Sentémonos este rato.
D. L. Con mucho gusto, doña Ana.
Paj. Escuche usted, caballero,
 ¿me presta V. un real de plata
 para comprar una oncita
 de tabaco de hoja?
D. L. Vaya:
 toma allá ese peso duro.
Paj. Le doy á V. muchas gracias:
 ahora si que podrá usted
 hablar seguro con mi ama
 lo que guste, que yo estoy
 guardándole las espaldas.
 ¡Jesus, que hombre tan bizarro!
D. L. Hijo, te doy muchas gracias.
Paj. Da gracias al peso gordo, *ap.*
 que sino, á oscuras quedabas.
 Señores voy á acechar. *á ellos.*
Am. Sí, Periquito, despacha.
D. L. Como tú estés de mi parte.
 veré mi dicha lograda.
Paj. Como traiga usted pesetas,
 tendrá V. cuerpo de guardia. *vas.*
Am. ¿Cómo tan tarde, D. Lucas,
 cuando verte deseaba?
D. L. Por temor de que tu hermano
 acaso se hallase en casa;
 y has de saber, dueño mio,
 como están efectuadas
 las precisas diligencias
 á que nuestras bodas se hagan,
 aunque tu hermano se oponga.
Am. Será mi dicha colmada.
Sale paj. Srta, ahora me acuerdo...
Am. ¿De que te acuerdas?
Paj. No es nada:
 que fallan vinagre y ajos
 para el guisado. *vase.*

Am. Ya falta la paciencia:
 vete dentro.
D. L. Quedamos en que mañana
 me avisarás de si puedo
 venirme á ver, prenda amada. *llam*
 Me parece que oigo ruido.
Sale paj. Señorita, el amo llama.
Am. Pues saca á D. Lucas, presto,
 corre, por la puerta falsa,
D. L. A Dios, mi dueño querido.
Dentro D. Juan. Abre esta puerta.
Paj. ¡Santa Ana!
 Espèrese usted, señor, *á gritos.*
 que el Sr. D. Lucas salga.
Am. ¿Qué es lo que dices, demonio?
Paj. Hago lo que usted me manda:
 si no le digo que espere,
 ¿cómo podré echar de casa
 al señor? digo, las cosas
 se hacen volando? ¡caramba!
Dentro D. Juan. ¿No abres?
D. L. Otra vez, á Dios,
 mi dueño.
Paj. No sea usted panarra,
 déjese ahora de dueños
 ni ciruelas; mi amo llama:
 mientras yo llevo al señor
 á echar por la puerta falsa,
 ábrale usted á su hermano;
 venga usted conmigo.
D. L. Anda. *vánse.*
Am. Para salir de este lance
 el disimulo me valga. *abre.*
D. J. ¿Qué voces aquí he sentido
 como de hombre, dime, hermana?
Am. Es engaño de tu oido;
 á no ser que regañara
 con el paje, que no ignoras
 que es tan pesado y machaca

que no le puedo sufrir.
Sale paj. Ya habrá salido...
D. J. ¿Qué hablas?
Am. Este bruto ha de perderme. *ap*
P. J. ¿Quién ha salido?
Paj. No es nada:
 un alma del purgatorio,
 que era por quien yo rezaba.
D. J. No te entiendo, háblame claro
 pícaro, ó en tí venganza
 he de tomar con ahogarte.
Paj. ¡Ay mi pescuezo! ¡caramba!
 suélteme usted.
D. J. Pues confiesa
 que tú serás de esta danza
 el alcahuete.
Paj. Jesus!
 yo alcahuete! Santa Clara!
 si ahora viviera mi tío,
 el que ahorcaron en Granada,
 no me lo dijera usted,
 ni estaria yo en su casa.
D. J. ¿Quién estaba aquí? confiesa.
Paj. Allá voy, tenga cachaza:
 no hay remedio; aquí es preciso
 cantar de plano, mi ama.
Am. ¿Qué has de decir?
Paj. La verdad,
 y salga por donde salga:
 ¿si le digo á usted lo cierto
 sin faltar una palabra,
 me dará usted fijamente
 la chupa con la casaca?
D. J. Lo prometo.
Paj. Pues aguante;
 que allá va la granizada:
 pues, señor, en este instante
 se fue corriendo la maula.
Am. Hablador, quién es quien corre?

Paj. El que ahora salió de casa.
D. J. Hermana, ¿es esto verdad?
Am. ¿Quién salió infame, canalla?
Paj. Aquel que usted me mandó
 echar por la puerta falsa.
D. J. ¿Pues cómo?
Paj. Escúcheme usted,
 que es la confesion mas larga:
 aquí ha entrado un señor mio,
 se sentó junto á mi ama;
 pero yo, entrando y saliendo,
 no he dejado que se hablaran:
 á mí me dió un pero duro,
 ya usted ve las circunstancias,
 el dinero.... Si señor,
 yo sirvo, el ama es mi ama,
 usted mi amo, y con esto
 y lo otro, si á usted no enfada,
 ha dado fin la comedia,
 perdonad sus muchas faltas.
D. J. Por cierto que está mi honor
 brillante: ¿qué esto me pasa?
 y que una mujer de prendas
 como tú... con esta espada...
Paj. Téngase usted.
Am. Escucha, hermano.
D. J. Qué disculpa, dime, ingrata,
 me has de dar de tus engaños?
Am. Te consta que soy honrada,
 le quiero para mi esposo,
 nos hemos dado palabra,
 y no te canses, que pronto
 con él me has de ver casada.
Paj. Y para el dia de boda
 (pues me ha dado usted palabra)
 he de estrenar su regalo
 de la chupa y la casaca.
D. J. ¿Qué debo hacer en tal lance?
Paj. Aquí no hay que pensar nada:

¿se quieren? pues que se casen al instante, y santas pascuas.

D. J. Bien está, quede esto así, que yo dispondré con maña lo que debo hacer, no gusto que se alborote la casa; mas prevenite para entrar en un convento mañana. *vase.*

Paj. Sí, convento, mas será de dos en celda sin falta. (dido.)

Am. ¡Qué has hecho que me has per-

Paj. Nunca ha estado mas ganada: ¿qué queria usted que hiciera, si dijo que confesara?

¿me he de poner por frioleras á mentir, señora? ¿y mi alma?

Am. Vé pronto, busca á D. Lucas y avisale lo que pasa.

Paj. Voy corriendo, y para todo haga de mi confianza, (creto que no hay quien guarde un secreto como yo en toda la España.)

Am. Ciertamente le has guardado en esta ocasion, con gracia, y de cuanto aquí pasó no has omitido palabra.

Paj. Pues si me llamó alcabucte, ¿queria usted que callara? En tocándome al honor, me llegan, señora, al alma, Voy á buscar á D. Lucas al punto.

Los dos. Y aqui se acaba el sainete, pidiendo que nos perdonen las faltas.

FIN.

CARMONA:—1864.

Imp. y librería de D. José Maria Moreno, calle Madre de Dios, núm. 4.